

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY ISH SOHASINING RIVOJLANISH DINAMIKASI

Axmedov Qaxramon Abdulxamid o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Ijtimoiy ish kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD

Darxonova Kumush Baxtiyor qizi

Abdumalikova Muxlisa Raxim qizi

Hafizova Pardaxol Tolibjon qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti O‘zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Ijtimoiy ish yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19624879>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy ishning rivojlanishi jarayoni nazariy yondashuvlar va konsepsiyalar asosida tahlil qilinadi. Ijtimoiy ish sohasi jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal etish, aholining zaif qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy adolatni ta‘minlashga qaratilgan muhim faoliyat yo‘nalishi sifatida yoritiladi. Maqolada ijtimoiy ishning shakllanishi va rivojlanishiga ta‘sir etuvchi asosiy nazariyalar — tizimli yondashuv, funksionalistik va gumanistik konsepsiyalar, shuningdek, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, ijtimoiy ish amaliyotining nazariy asoslari hamda ularning zamonaviy ijtimoiy jarayonlardagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot ijtimoiy ishning ilmiy asoslarini chuqurroq tushunishga va uning rivojlanish tendensiyalarini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy ish, nazariy yondashuvlar, konsepsiyalar, ijtimoiy adolat, ijtimoiy muammolar, tizimli yondashuv, funksionalizm, gumanistik yondashuv, ijtimoiy himoya, jamiyat.

Abstract: This article analyzes the development of social work through theoretical approaches and concepts. Social work is presented as an important field of activity aimed at addressing social problems, supporting vulnerable groups of the population, and ensuring social justice within society. The article examines the key theories influencing the formation and development of social work, including the systems approach, functionalist and humanistic concepts, as well as the interaction between individuals and society. In addition, the theoretical foundations of social work practice and their significance in contemporary social processes are discussed. The study contributes to a deeper understanding of the scientific basis of social work and helps identify its development trends.

Keywords: social work, theoretical approaches, concepts, social justice, social problems, systems approach, functionalism, humanistic approach, social protection, society.

Ijtimoiy ish kasbi ijtimoiy o‘zgarishlarga insoniy muammolarini hal qilishga, shuningdek, odamlarning farovonligini oshirish uchun imkoniyatlarning taqsimlanishiga ko‘maklashadi. Insoniy xulq-atvor va ijtimoiy tizimlar haqidagi nazariyalardan foydalanib, ijtimoiy ish odamlarning atrofida bilan o‘zaro aloqadorlikka kirishgan joylarda yuzaga keladi. Inson huquqlari va ijtimoiy adolat tamoyillari ijtimoiy ishning asosi hisoblanadi. Ijtimoiy ish xodimlari insonparvarlikka, halollikka xizmat qilish yo‘li bilan inson qadr-qimmatini hurmat qilishga, ijtimoiy adolatni ta‘minlashga ko‘maklashishi kerak.[1]

Biz ijtimoiy ish kasbini jamiyat taraqqiyoti va inson farovonligi uchun juda muhim yo‘nalish deb hisoblaymiz. Chunki bu soha insonlarning muammolarini hal qilish, ularning hayot sifatini yaxshilash va jamiyatda adolat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Professional qadriyatlar, prinsiplari va texnologiyalarni qo'llab, mijozning ehtiyojlari va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'lib, ijobiy va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirib, ijtimoiy ish asosiy maqsadlarini belgilaydi:

- Odamlarning muammolarni hal qilish va ularni yengish qobiliyatini kuchaytirish va rivojlantirish;
- Tizimlarning odamlar uchun resurslar va xizmatlarni samarali ta'minlashiga yordam berish;
- Odamlar va resurslar, xizmatlar va imkoniyatlarni ta'minlaydigan tizimlar o'rtasida aloqani o'rnatish.[2]

Ijtimoiy ish zamonaviy jamiyatning muhim institutlaridan biri sifatida nafaqat amaliy faoliyat sohasi, balki turli ilmiy nazariyalar va konseptual yondashuvlarga tayanuvchi murakkab tizimdir. Mazkur nazariyalar ijtimoiy jarayonlarni chuqur anglash, ijtimoiy muammolarni tizimli ravishda hal etish hamda samarali ijtimoiy siyosatni shakllantirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Jamiyatni yaxlit tizim sifatida talqin etishda Gerbert Spenserning ilmiy qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. U jamiyatni murakkab va o'zaro bog'liq qismlardan tashkil topgan tizim sifatida izohlaydi hamda uni biologik organizmga qiyoslaydi[3]. Spenserga ko'ra, jamiyat tarkibidagi har bir institut — oila, siyosat, iqtisodiyot va boshqa tuzilmalar — organizm a'zolari kabi muayyan funksiyani bajaradi. Ushbu elementlarning o'zaro uyg'unligi jamiyatning barqarorligini ta'minlaydi. Olim jamiyat rivojlanishini evolyutsion jarayon sifatida ko'rib, oddiy tuzilmalardan murakkab tizimlarga o'tishni asoslab beradi. Shuningdek, u ijtimoiy tizimdagi har qanday o'zgarish boshqa qismlarga ham ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Spenserning nazariyasida jamiyatning yaxlitligi uning barcha qismlarining o'zaro bog'liqligi va funksional uyg'unligi bilan belgilanadi. U ijtimoiy taraqqiyotni tabiiy qonuniyatlarga bo'ysunuvchi jarayon sifatida talqin qiladi. Natijada, uning qarashlari jamiyatni tizimli yondashuv asosida o'rganishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, Spenserning ta'limoti zamonaviy sotsiologiyada funksionalizm yo'nalishining shakllanishiga zamin yaratgan. Mazkur qarash ijtimoiy ish faoliyatida mijoz muammolarini faqat individual darajada emas, balki u yashayotgan ijtimoiy muhit — oila, jamoa va institutlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Shu jihatdan, ijtimoiy ish mutaxassisi muammoni hal etishda tizimli yondashuvni qo'llashi, ya'ni muammoning sabablarini jamiyatning turli darajalarida aniqlashi lozim.

Jamiyatni yaxlit tizim sifatida o'rganishda Emil Durkgeymning ilmiy merosi ham muhim o'rin tutadi. U jamiyatni individual shaxslardan mustaqil mavjud bo'lgan ijtimoiy tizim sifatida talqin qiladi[4]. Dyurkgeym ijtimoiy faktlar tushunchasini asoslab, jamiyat hayotini tartibga soluvchi kuch sifatida ularning ahamiyatini ko'rsatadi. Uning fikricha, jamiyat barqarorligi ijtimoiy institutlar va qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlik bilan belgilanadi. U ijtimoiy birdamlik tushunchasini kiritib, an'anaviy va zamonaviy jamiyatlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qiladi. Dyurkgeym jamiyatdagi tartib va barqarorlikni saqlashda me'yorlar va qadriyatlarining rolini alohida ta'kidlaydi. Shuningdek, u ijtimoiy tizimdagi buzilishlar anomiya holatini keltirib chiqarishini ilmiy asosda tushuntiradi. Uning qarashlarida jamiyat yaxlit tizim sifatida o'zining ichki qonuniyatlari asosida faoliyat yuritadi. Dyurkgeym nazariyasi jamiyatni tizimli va funksional jihatdan o'rganishga mustahkam ilmiy asos yaratdi. Shu sababli, uning ishlari zamonaviy sotsiologiyaning asosiy nazariy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. U ilgari

surgan ijtimoiy faktlar, ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar tushunchalari ijtimoiy ish jarayonida mijoz xulq-atvori va muammolarini tushuntirishda keng qo'llaniladi. Dyurkgeym ta'kidlagan ijtimoiy birdamlik tushunchasi esa jamiyatda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish zarurligini asoslaydi. Ayniqsa, anomiya holati bilan bog'liq muammolar — ya'ni ijtimoiy me'yorlarning zaiflashuvi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy inqirozlar — ijtimoiy ish faoliyatida muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi.

Ekologik yondashuv nazariyasi ijtimoiy ishning yana bir muhim nazariy asoslaridan biri bo'lib, u Uri Bronfenbrenner tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, inson rivojlanishi va uning ijtimoiy holati turli darajadagi muhitlar ta'sirida shakllanadi[5]. Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasiga ko'ra, shaxsning rivojlanishi o'zaro bog'liq ekologik tizimlardan kelib chiqadi, bu esa yaqin (oilaviy) va ijtimoiy (madaniy) darajalarni qamrab oladi. Bu tizimlar o'sish va xulq-atvorga ta'sir qiluvchi mikrosistema, mezosistema, ekzosistema, makrosistema va xronosistemani o'z ichiga oladi. Mikrosistema : Yaqin atrof-muhit va bevosita munosabatlar (oila, maktab, bolalar bog'chasi, tengdoshlar). Mezosistema : Mikrosistemalar o'rtasidagi aloqalar, masalan, ota-onalar va o'qituvchilarning bolaning rivojlanishi haqida qanday muloqot qilishi. Ekzosistem : Bola bevosita boshdan kechirmaydigan bilvosita ta'sirlar (ota-onaning ish joyidagi stressi, jamoat resurslari, kengaytirilgan oilaviy tarmoqlar). Makrosistema : Barcha tizimlarni shakllantiruvchi kengroq madaniy kontekst: ijtimoiy qadriyatlar, e'tiqodlar, qonunlar va ijtimoiy-iqtisodiy holat. Xronosistema : Hayot o'zgarishlari, tarixiy voqealar (pandemiyalar, urushlar) va hayot davomida rivojlanishni qayta shakllantiradigan ijtimoiy o'zgarishlarni o'z ichiga olgan vaqt o'lchovi. Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasini aks ettiruvchi diagramma. Xronosistemadan o'rtadagi individgacha bo'lgan turli tizimlarni ko'rsatuvchi konsentrik doiralar va har bir tizimni o'z ichiga olgan yorliqlar. Uri Bronfenbrennerning Ekologik Tizimlar Nazariyasi inson rivojlanishini bevosita (mikrotizim, masalan, oila/maktab) dan keng madaniy kontekstgacha (makrotizim) va vaqt o'lchamigacha (xronosistema) ichki, o'zaro bog'liq ekologik tizimlar ta'sirida tushuntiradi va shaxslar va muhit bir-birini o'zaro shakllantiradigan o'zaro munosabatlarni ta'kidlaydi. O'zbekistonda mahalla institutining rivojlanishi, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining hududiy asosda tashkil etilishi ekologik yondashuvning amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy ijtimoiy ish amaliyotida muhim o'rin tutuvchi yondashuvlardan biri — kuchli tomonlarga asoslangan yondashuv hisoblanadi. Ushbu konsepsiya Dennis Salibey tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra har bir inson o'z muammolarini yengish uchun zarur bo'lgan ichki resurs va imkoniyatlarga ega[6]. Kuchga asoslangan amaliyot - bu odamlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi va kuchli tomonlarini ta'kidlaydigan ijtimoiy ish amaliyoti nazariyasi. Bu mijozlarni (dastlab psixologik bemorlar, lekin keng ma'noda xodimlar, hamkasblar yoki boshqa shaxslar) qiyinchiliklarga duch kelganda topqir va bardoshli deb hisoblash falsafasi va usulidir. Bu mijoz tomonidan boshqariladi, kelajakdagi natijalar va odamlar muammo yoki inqirozga olib keladigan kuchli tomonlarga e'tibor qaratadi. Ijtimoiy ish sohasidan tashqarida qo'llanilganda, kuchga asoslangan amaliyot "kuchga asoslangan yondashuv" deb ham ataladi, jumladan, kuchga asoslangan yetakchilik va kuchga asoslangan o'rganish hamjamiyatlari. Ushbu yondashuv shaxslarning kuchli tomonlariga, shuningdek, kengroq ijtimoiy va hamjamiyat tarmoqlariga e'tibor qaratishi mumkin. Ijtimoiy ish jarayonida mijozning zaif tomonlariga emas, balki uning kuchli jihatlariga e'tibor qaratish orqali samarali natijalarga

erishish mumkin. Bu yondashuv insonning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy moslashuvini yaxshilaydi va uning jamiyatdagi faolligini kuchaytiradi.

Vakolatlantirish nazariyasi ham zamonaviy ijtimoiy ishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu nazariya Julian Rappaport tomonidan asoslangan bo'lib, u insonlarning o'z hayoti ustidan nazoratini kuchaytirish, ularni mustaqil qaror qabul qilishga undash va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan[7]. 1977-yildan boshlab u AQSh ijtimoiy ta'minot inqirozi sharoitida jamoat psixologiyasi va ijtimoiy psixiatriya sohasida ishlagan. Uning vakolatlarni kengaytirish bo'yicha asosiy ishi 1984-yilda nashr etilgan "Vakolatlarni kengaytirish bo'yicha tadqiqotlar" kitobidir. Rappaportning ijtimoiy integratsiyaga oid mashhur iqtibosi: "Huquqlarga ega bo'lish, lekin resurslar va xizmatlar mavjud emasligi shafqatsiz hazildir". Vakolatlantirish jarayoni orqali shaxs passiv yordam oluvchidan faol ijtimoiy subyektga aylanadi. Bu esa ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirish, aholining o'z muammolarini mustaqil hal qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy ishning asosiy maqsadlari juda muhim va inson hayotining turli jihatlarini yaxshilashga qaratilgan. Chunki har bir inson hayotida muammolarga duch keladi va ularni yengish uchun nafaqat ichki kuch, balki tashqi yordam ham kerak bo'ladi. Ijtimoiy ish esa aynan shu jarayonda odamlarning muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, resurslar va xizmatlarning samarali taqsimlanishi jamiyat barqarorligi uchun katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy ish xodimlari odamlar va tizimlar o'rtasida ko'priklar bo'lib, kerakli yordamni to'g'ri va adolatli yetkazishga xizmat qiladi. Bu esa jamiyatda tenglik va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga yordam beradi.

O'zbekistonda ehtiyojmand aholiga g'amxo'rlik qilish tizimining rivojlanishi juda muhim va ijobiy jarayon hisoblanadi. Avvallari bu yordam asosan xayriya va insoniy mehr-oqibat asosida amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib u davlat darajasida tizimli va aniq siyosatga aylangan.

Shu jihatdan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan islohotlar ijtimoiy sohani yangi bosqichga olib chiqmoqda. Xususan, Ijtimoiy himoya milliy agentligi ning tashkil etilishi yordamga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashni yanada samarali va shaffof tizimga aylantirdi. Shu kabi islohotlar aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi, yordamni tez va adolatli yetkazishga xizmat qiladi hamda jamiyatda barqarorlik va tenglikni mustahkamlashga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ijtimoiy ish nazariyasi-M.X.Ganiyeva, N.M.Latipova, A.N.Alikarieva, S.M.Kalanova Toshkent-2018, 20 bet.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Академия, 2004. - 352 с.
3. Herbert Spenser. The principles of Sociology. New York:D.Appleton and Company.1895. P-36
4. Emil Durkheim. Sociology and philosophy. 1974.p 92 <https://books.google>.
5. U.Bronfenbrenner. The Ecology of Human Development:Experiments by Nature and Design.1981.P-53
6. Dennis Saleebey. Review of the Strenhgths Perspective in Social work practice: Anthony N.Maluccio, Social Work.1992
7. Julian Rappoport. Community Psychology: Values, Research and Action.1977. P-29.